

O processo do amparador na conscienciologia usando: Ergonomia para trabalhar a Autodepuração em uma pessoa nível financeiro Classe Média de nível evolutivo Pré-consciência.

Edenilson Brandl

Professor of Parapsychology and Consciousness Studies, Cognitive-Behavioral Therapist, English Professor, Author, Master's Student in Genetics, Specialist in Business Intelligence and Project Management, Bachelor's Degree in Production Engineering, Degree in Pedagogy.

engbrandl@yahoo.com.br

No processo do amparador na conscienciologia, a ergonomia pode ser aplicada para trabalhar a autodepuração em indivíduos de classe média com nível evolutivo de pré-consciência.

A ergonomia é o estudo do ambiente de trabalho, visando otimizar o desempenho e bem-estar dos trabalhadores. No contexto da conscienciologia, o amparador ajuda a pessoa a ajustar seu ambiente mental e emocional para promover a autodepuração.

Ergonomia Cognitiva: O amparador auxilia a pessoa a organizar seus pensamentos, priorizando tarefas e focando em atividades

relevantes para seu desenvolvimento pessoal. Isso pode incluir técnicas de gestão de tempo e estratégias para melhorar a concentração durante a autorreflexão.

Ergonomia Emocional: A pessoa é orientada a reconhecer e gerenciar suas emoções de maneira saudável. O amparador ajuda a desenvolver técnicas para lidar com o estresse, ansiedade e outras emoções negativas, promovendo um ambiente emocional mais equilibrado e propício à autodepuração.

Ergonomia Social: A ergonomia social envolve a melhoria das relações interpessoais. O amparador orienta a pessoa a cultivar

relacionamentos positivos e a evitar interações prejudiciais, criando um ambiente social que apoie seu processo de autodepuração.

Ao integrar princípios de ergonomia à conscienciologia, a pessoa de classe média com pré-consciência pode criar um ambiente mental, emocional e social que facilite a autodepuração. Essa abordagem proporciona uma estrutura organizada para melhorar a eficiência na prática de autorreflexão, promovendo um desenvolvimento pessoal mais harmonioso e consciente.